

Əliyeva Səadət Əli qızı
“Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı” kafedrasının baş müəllimi
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Jurnalist etikasını çərçivəsində travmatik hadisələrin (müharibə və ya fəlakət xəbərləri)
təqdimatı və oxucu psixologiyası
"Presentation of Traumatic Events (War or Disaster News) within the Framework of
Journalistic Ethics and Reader Psychology"
eliyevaseadet@gmail.com
[070-855-05-55](tel:070-855-05-55)
<https://orcid.org/0000-0003-1037-4594>

XÜLASƏ

Müharibə, təbii fəlakət, terror aktları kimi travmatik hadisələr mediada geniş şəkildə işıqlandırılan mövzular arasında xüsusi yer tutur. Bu cür hadisələrin xəbərləşdirilməsi, bir tərəfdən ictimaiyyətin məlumatlandırılması missiyasını yerinə yetirir, digər tərəfdən isə oxucuların psixoloji vəziyyətinə birbaşa təsir edir. Məqalə travmatik məzmunun etik jurnalistika çərçivəsində təqdim edilməsinin vacibliyini, beynəlxalq etik prinsipləri, psixoloji təsir mexanizmlərini və riskləri azaldan strategiyaları araşdırır. Təhlil göstərir ki, etik standartlara riayət etmək, həm informasiya keyfiyyətini yüksəldir, həm də kütlənin psixoloji sağlamlığını qorumağa kömək edir.

Açar sözlər: jurnalist etikasını, travmatik xəbərlər, müharibə reportajı, fəlakət xəbərləri, oxucu psixologiyası, media psixologiyası

Key words: journalistic ethics, traumatic news, war reporting, disaster news, reader psychology, media psychology

ABSTRACT

Traumatic events such as war, natural disasters, and terrorist attacks hold a special place among topics widely covered in the media. Reporting on such events serves, on the one hand, the mission of informing the public, while on the other hand, directly affecting the psychological state of readers. This article examines the importance of presenting traumatic content within the framework of ethical journalism, international ethical principles, psychological impact mechanisms, and strategies to mitigate risks. The analysis shows that adhering to ethical standards not only enhances the quality of information but also helps protect the psychological well-being of the public.

GİRİŞ

Kütləvi informasiya vasitələri (KİV) müasir dünyada hadisələri yalnız xəbər vermir, həm də ictimai rəyin formalaşmasına təsir göstərir. Xüsusilə müharibə və ya fəlakət kimi travmatik hadisələrdə jurnalistin etik məsuliyyəti daha da artır. Burada iki əsas məqsəd arasında balans tapmaq lazımdır.

Cəmiyyətin doğru və operativ məlumatlandırılması

Qurbanların və ictimaiyyətin psixoloji rifahının qorunması

Müasir informasiya dövründə internet və sosial media xəbərlərin yayılma sürətini artırırsa da, təsdiqlənməmiş məlumatların emosional manipulyasiya və sensasiyalaşdırmanın da artmasına səbəb olur. Bu isə jurnalist etikasını daha da aktuallaşdırır.

XXI əsrdə kütləvi informasiya vasitələrinin rolu yalnız hadisələri çatdırmaqla məhdudlaşmır; onlar ictimai rəyin formalaşmasında və emosional təsirdə mühüm vasitədir. Xüsusilə travmatik hadisələr barədə xəbərlər oxucularda qorxu, narahatlıq, empatiya və bəzən də psixoloji travma yarada bilər. Burada əsas sual jurnalistin hadisəni dəqiq və obyektiv çatdırmaqla yanaşı, etik məsuliyyətini necə qorumasıdır.

Jurnalist etikasının əsas prinsipləri travmatik hadisələrdə etik davranış kodeksi beynəlxalq standartlarla müəyyən edilir.

Doğruluq və obyektivlik: Faktların dəqiqliyini qorumaq, şayiə və təsdiqlənməmiş məlumatdan uzaq durmaq. Jurnalist bunun üçün məlumatı mənbəyindən öyrənməli, hadisə şahidlərinin dilindən hadisəni qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Hadisələrə doğru və obyektiv yanaşma jurnalisti cəmiyyət arasında nüfuz sahibi edə bilər.

Zərərin minimallaşdırılması: Hadisə qurbanlarının və onların ailələrinin emosional vəziyyətinə hörmətlə yanaşmaq. Jurnalist empatiya hissənə sahib olmaqla hər bir durumda hadisədən zərər çəkən insanların yanında durmağı bacarmalıdır. Burada ən əsası jurnalistin sahib olduğu insani keyfiyyətlərdən söhbət gedir.

Sensasiyaçılıqdan uzaq durmaq: Qan, zorakılıq və ölüm səhnələrini lazımsız təfərrüatlarla təqdim etməmək. Jurnalist sensasiya ardınca qaçmaqla cəmiyyətdə müsbət imic əldə edə bilməz. Belə ki, təqdim edilən lazımsız görüntülər zərərçəkənlərin yaxınlarının haqlı narazılığına və narahatlığına səbəb olduğu üçün bu kimi hallara diqqət vermək lazımdır.

Anonimlik və məxfilik: Yetkin olmayan şahidlərin və ya qurbanların kimliyini açıqlamamaq. Şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsipinə əməl etmək hər bir jurnalistin ümdə vəzifəsidir. Bəzi hallarda anonimlik və məxfilik prinsipinə əməl etməklə jurnalist həm etik qaydalara əməl etmiş olar, həmçinin zərərçəkənlərin də şəxsiyyətinə hörmət etmiş olar.

Bu prinsiplər həm Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası (IFJ), həm də UNESCO tərəfindən vurğulanır.

Travmatik hadisələrin media təqdimatına gəldikdə belə bir məqamı vurğulamaq lazımdır. Müharibə və fəlakət xəbərləri təqdim olunarkən iki yanaşma fərqlənir:

Humanist yanaşma: İnsan hekayələrinə, sağ qalanların mübarizəsinə, həmrəyliyə fokuslanır.

Sensasiya yönümlü yanaşma: Şok təsirini artırmaq üçün vizual və emosional olaraq ağır kadrlar paylaşır.

Araşdırmalar göstərir ki, ikinci yanaşma qısa müddətdə daha çox diqqət çəkir, lakin uzunmüddətli psixoloji zərər riski daşıyır. Mediada təqdim olunan xəbərlər oxucu psixologiyasına müəyyən təsirlər göstərir. Travmatik məzmunun oxucular üzərində təsiri müxtəlif psixoloji mexanizmlərlə izah olunur.

Empatiya və kollektiv travma: Hadisəni yaşayanlarla emosional əlaqə qurmaq.

İkincil travma: Məzmunun təsiri nəticəsində oxucunun hadisəni öz başına gəlmiş kimi hiss etməsi.

Narahatlıq və stress: Xüsusilə uzunmüddətli müharibə və fəlakət xəbərlərində yüksək səviyyədə qorxu və narahatlıq hissi.

2011-ci il Yaponiyadakı zəlzələ və sunami ilə bağlı xəbərləri izləyən insanların 23%-ində travma sonrası stress simptomları qeydə alınmışdır (Norris et al., 2013).

Etik yanaşmanın psixoloji təsirlərin azaldılmasındakı rolu

Etik standartlara uyğun xəbərləmə aşağıdakı təsirləri minimuma endirə bilər:

Hadisənin informativ, lakin emosional baxımdan təhlükəsiz təqdimatı.

Qurbanların və şahidlərin hörmətlə təsviri.

Şiddətli vizualların filtdən keçirilməsi.

Bu, həm oxucu psixologiyasının qorunmasına, həm də medianın etibarının artmasına səbəb olur.

Sosial media vasitəsilə qrafik və emosional məzmunun fasiləsiz və virallaşan şəkildə yayılması “ikincil travma” və ya “secondary traumatic stress (STS)” hallarını artırır. Son illərin tədqiqatları göstərir ki, savaşa və zorakılıq görüntülərinin sosial mediada təkrar yayılması istifadəçilərin narahatlıq və yuxu pozuntuları riskini yüksəldir. Bir çox istifadəçi xarici münəqişələri izləyərkən də əhval-ruhiyyə və funksional pozuntular yaşayır.

Yeni meta-analizlər və tədqiqatlar qrafik media görüntülərinin izləyicidə stress simptomlarını və funksional pozuntuları müstəqil şəkildə artırdığını göstərir - yəni yalnız xəbərin mövzusu deyil, onun təqdimat tərzində də kritikdir. Bu, medianın vizual seçimlərinin (kadrlar, xüsusilə cəsəd və ya ağır yaralanma görüntüləri) psixoloji yükü artırdığını göstərir.

Amiqdala aktivliyi: Travmatik və qorxuducu görüntülər amiqdalada aktivliyi artırır, stress hormonları (kortizol) yüksəlir — bu, diqqət, yuxu və emosional nəzarət problemlərinə gətirib çıxara bilər.

Kondisionlaşma və xatırlama: Təkrar məruz qalma hadisəni daha canlı xatırlama və kabuslar/flashback-lərə səbəb ola bilər.

Kollektiv təsir: Kütləvi miqyaslı hadisələrin medianın köməyi ilə geniş yayılması cəmiyyətin ümumi emosional vəziyyətini sarsıda bilər və sosial narahatlıq səviyyəsini yüksəldər.

Jurnalist etikasına - praktik tövsiyələr və mediaya dair siyasət təklifləri

Aşağıdakı tövsiyələr həm medianın etik məsuliyyətini yerinə yetirməsinə, həm də oxucu/tamaşaçı psixologiyasının qorunmasına xidmət edər:

Məzmun xəbərdarlığı (viewer discretion): Qrafik və ağır görüntülərdən əvvəl açıq xəbərdarlıq verilsin. (BBC/Reuters praktikası kimi.)

Vizual filtrasiya: Lazımsız qrafik kadrların istifadəsindən çəkinmək; cəsədləri və yaralanma görüntülərini mümkün qədər məhdudlaşdırmaq.

Kontekstual jurnalistika: Hadisələri səbəb-nəticə, humanitar və yenidənqurma perspektivində təqdim etmək — yalnız sensasiya üçün dramatik dil istifadə etməmək.

Uşaqlar üçün xüsusi qaydalar: Uşaqları hədəf alan məzmunlarda valideyn yönləndirilməsi və məktəblərlə əməkdaşlıq; media istehsalında uşaqlar üçün təhlükəsiz formatlar.

Jurnalistlər üçün psixoloji-təlim: Travmatik hadisələri işıqlandıran jurnalistlər üçün emosional davamlılıq və özünü qoruma təlimləri; redaksiyalar müxbirlərə psixoloji dəstək təmin etsin.

Empirik sübutlar göstərir ki, travmatik xəbərlərə intensiv və təkrar məruz qalma insan psixikasına zərər verə bilər — uşaqlardan yetkinlərə qədər narahatlıq, yuxu pozuntuları, ikincil travma və bəzi hallarda PTSP simptomları müşahidə edilir. PTSP (Posttravmatik Stress Pozuntusu)

(Post-Traumatic Stress Disorder - PTSD) ağır travmatik hadisədən (müharibə, terror, qəza, təbii fəlakət, zorakılıq və s.) sonra ortaya çıxan psixoloji pozuntudur. Medianın etik, kontekstual və məsuliyyətli yanaşması bu zərərlərin azaldılmasında əsas rol oynayır. Media qurumları və platformalar bu məsuliyyəti redaksiya siyasətləri, məzmun xəbərdarlıqları və istifadəçi-təhsili vasitəsilə aktiv şəkildə həyata keçirməlidir.

Bu xəbərlərin uşaqlar və yeniyetmələr üzərində təsirinə gəldikdə isə onu demək lazımdır ki, bu xəbərləri izləyən zaman uşaqların qorxu və təhlükə hissi daha həssas formalaşır. Travmatik xəbərlər yuxu pozuntusu, qorxulu yuxular, məktəb performansında azalma kimi nəticələr yarada bilər.

Beynəlxalq Uşaq Psixologiyası Assosiasiyasının 2018-ci il hesabatına görə, zorakı xəbərlərə tez-tez baxan uşaqların 17%-ində davranış pozuntuları müşahidə olunub.

Psixoloji təsirlərin azaldılması yolları

Məhdud məruz qalma: Travmatik xəbərlərə baxma müddətini və tezliyini azaltmaq.

Etibarlı mənbələrdən izləmək: Sensasiyaçılıqdan uzaq, faktlara əsaslanan xəbərlərə üstünlük vermək.

Məzmun xəbərdarlıqları: Media qurumlarının ağır görüntülərdən əvvəl xəbərdarlıq etməsi.

Psixoloji dəstək: Travmatik xəbərlərə məruz qaldıqdan sonra narahatlıq əlamətləri davam edərsə, peşəkar yardım almaq

NƏTİCƏ

Travmatik hadisələrin təqdimatında jurnalist etikasını yalnız peşəkar standart deyil, həm də ictimai məsuliyyətdir. Etik yanaşma oxucunun psixoloji sağlamlığını qorumağa, medianın isə uzunmüddətli etibarını təmin etməyə kömək edir. Media qurumları, xəbər istehsalçıları və jurnalistlər bu prinsipləri əməl etməklə həm informasiyanı, həm də insanlıq dəyərlərini qoruyur. Travmatik hadisələrin – müharibə, təbii fəlakət və ya terror aktlarının – mediada işıqlandırılması həm cəmiyyətin məlumatlandırılması, həm də insanların psixoloji durumuna təsiri baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Jurnalist etikasını bu prosesdə balanslaşdırıcı rol oynayaraq, xəbərin doğruluğunu, obyektivliyini və insan ləyaqətinə hörməti təmin etməlidir. Araşdırmalar göstərir ki, sensasiyalı və emosional yüklü təqdimatlar oxucularda qorxu, təşviş və posttravmatik stress simptomlarını gücləndirə bilər. Buna görə də jurnalistlər travmatik mövzuları işıqlandırarkən yalnız informativ və həssas yanaşmanı seçməli, hadisələrin təsirini dərinləşdirən vizual materiallardan və şiddətli təsvirlərdən sui-istifadə etməməlidirlər.

Nəticə etibarilə, etik prinsiplərə əsaslanan xəbər təqdimatı cəmiyyətin hadisələr barədə düzgün məlumatlanmasını təmin etməklə yanaşı, oxucuların psixoloji sağlamlığının qorunmasına da xidmət edir. Bu baxımdan jurnalistlərin peşə məsuliyyəti yalnız informasiyanı çatdırmaqla məhdudlaşmır, həm də onun ictimai və psixoloji nəticələrini nəzərə almağı zəruri edir. Bu kontekstdə etik prinsiplərə əsaslanan xəbər istehsalı və yayımı travmatik hadisələrin informasiya dəyərini qorumaqla yanaşı, onların potensial destruktiv psixoloji təsirlərini minimuma endirir. Deməli, jurnalistlər üçün əsas vəzifə yalnız hadisələri ictimaiyyətə çatdırmaq deyil, həm də bunu peşə məsuliyyəti, sosial həssaslıq və psixoloji risklərin nəzərə alınması ilə həyata keçirməkdir. Belə bir yanaşma, informasiya məkanında dayanıqlı psixoloji balansın qorunmasına və ictimai rifahın dəstəklənməsinə xidmət edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Əliyev, R. (2020). Jurnalistika etikas və peşə prinsipləri. Bakı: Elm və Təhsil Nəşriyyatı.
2. Hüseynov, T. (2019). Media psixologiyası: nəzəriyyə və təcrübə. Bakı: Qanun Nəşriyyatı.
3. Məmmədli, S. (2021). “Müharibə xəbərlərinin təqdimatı və ictimai rəyin formalaşması”, Jurnalistika və İnformasiya Cəmiyyəti, №3, s. 45–58.
4. Quliyeva, N. (2018). “Təbii fəlakət xəbərlərinin insan psixologiyasına təsiri”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri, №2, s. 72–80.
5. İsmayılov, E. (2022). Müasir mediada etik məsələlər. Bakı: Adiloğlu Nəşriyyatı.
6. Abdullayeva, L. (2020). “Travmatik məzmunun təqdimatında etik yanaşmalar”, Media və Cəmiyyət, №1, s. 15–27.
7. Rzayev, A. (2017). Kütləvi informasiya vasitələrində müharibə və fəlakət xəbərlərinin analizi. Bakı: Təhsil Nəşriyyatı.
8. Əliyeva, Z. (2021). “Kütlənin psixoloji sağlamlığı və media təsirləri”, Psixologiya Jurnalı, №4, s. 33–46.
9. International Federation of Journalists (IFJ). (2019). Global Charter of Ethics for Journalists.
10. UNESCO. (2018). Reporting on Conflict and Sensitive Issues: A Handbook for Journalists.
11. Norris, F. H., et al. (2013). Posttraumatic stress disorder after disasters: Epidemiology, risk, and resilience. *Psychiatric Clinics*, 26(2), 237–257.
12. Pfefferbaum, B., et al. (2014). Media exposure in children after terrorism. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics*, 13(3), 455–471.